

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI 10.5281/zenodo.18644698

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

Relatório Técnico Conclusivo

PROPOSIÇÃO DE MODELO DE GOVERNANÇA
CORPORATIVA EM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

Salim Augusto Amed Ali / salimalibr@yahoo.com.br
Cláudio Parisi / claudio.parsi@mackenzie.br
Adilson Aderito da Silva / adilson.silva@mackenzie.br

Como referenciar:

Ali, S.; Parisi, C.; Silva, A. (2025). Proposição de Modelo de Governança Corporativa em Instituições Sem Fins Lucrativos. Relatório Técnico Conclusivo. PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI 10.5281/zenodo.18644698

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Governança Corporativa em Instituições Sem Fins Lucrativos (ISFLs)

Projeto de pesquisa: O Projeto de pesquisa empreendido analisou os aspectos-chave da Governança Corporativa em ISFLs com o objetivo de identificar a correlação destes aspectos com a obtenção de superávits constantes, de modo a propor um Modelo de Governança a ser utilizado por estas Instituições.

Produto Técnico-Tecnológico: Proposição de um Modelo de Governança Corporativa para Instituições Sem Fins Lucrativos

Demanda Espontânea: As Instituições Sem Fins Lucrativos (ISFLs) são amplamente debatidas e estudadas no Brasil e no exterior, onde são analisados seus diversos aspectos que influem na sociedade e no mercado como a Governança, conflitos de Agência, seus Conselhos de Administração, o uso de princípio de finanças, seu regime fiscal, o controle contábil, sistemas e tecnologia no auxílio à sua gestão, seus aspectos legais, sua comunicação com o mercado, seu processo de tomada de decisão, entre outros, que exemplificam a gama de temas abordados, analisados e discutidos acerca das ISFLs e sua importância nas atividades empresariais e sua influência na sociedade. Disto emergiu a necessidade de identificação de um Modelo mais adequado à Governança destas Instituições.

Organização: A realização do Projeto se deu no bojo do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, contando com a orientação e supervisão do corpo docente do programa.

Descrição do PTT: A estrutura do produto técnico é apresentada na seguinte sequência: (i) introdução e referencial teórico de apoio que fundamenta as práticas e estrutura de governança corporativa que indicam os aspectos-chave de governança para as ISFLs; (ii) metodologia aplicada para a realização da pesquisa; (iii) resultados obtidos na pesquisa que fundamentam a proposição do Modelo de Governança Corporativa para as ISFLs.

Divulgação da Produção: Divulgação em seminário de administração / periódicos especializados.

Aderência (Média): A elaboração do Modelo de Governança Corporativa para ISFLs tem aderência à aplicação prática proposta pelo programa de Doutorado, trazendo aplicação prática às ISFLs.

Impacto Potencial (Alto): Por serem os Conselhos de Administração a principal estrutura de comando das ISFLs, sua adoção e aplicação trará impacto relevante em toda a Instituição.

Impacto Realizado Médio: O Modelo, ainda que não aplicado, advém de pesquisa realizada com 103 ISFLs brasileiras que atuam em 9 áreas distintas, com portes variados.

Inovação (Alta): Dada a ausência de modelos em Governança Corporativa para ISFLs disponíveis, a proposição se encontra como alta inovação.

Complexidade (Média): O desenvolvimento do Modelo requereu extensa pesquisa bibliográfica, além da aplicação de pesquisa com ISFLs brasileiras para o levantamento de dados, de modo a correlacionar as práticas de Governança Corporativa exercidas pelas ISFLs, seu porte e a existência, ou não, de superávits constantes, para, a partir daí, construir o Modelo.

Aplicabilidade (Média): O Modelo se encaixa para ISFLs que tenham 10 ou mais empregados diretos, com Conselho de Administração instalado, de modo que é possível que nem todas as ISFLs possuam este porte e um Conselho instalado formalmente.

Abrangência Potencial (Alta): A existência de milhares de ISFLs aponta para alta abrangência do tema e de sua aplicação.

Abrangência realizada (Média): Para a construção do Modelo foram pesquisados artigos de diversos países, além do Brasil, observando as práticas de Governança Corporativa e sua aplicação nas ISFLs, bem como a condução da pesquisa para levantamento de dados, realizada com ISFLs no Brasil, abrangeu 9 setores, indicando sua abrangência.

Replicabilidade (Escalável): O Modelo permite ser replicável para as ISFLs de porte semelhante ao indicado na Aplicabilidade, considerando os diversos setores de atuação das ISFLs, conforme definido pelo IBGE.

Limitações da Pesquisa: O Modelo não foi testado em uma ISFL a fim de validar seus resultados. Outra limitação é o espectro de tempo da pesquisa, abrangendo o período da Pandemia de COVID-19 (2020 a 2022), o que pode ter impactado a obtenção, ou não, de superávits pelas ISFLs.

PROPOSIÇÃO DE MODELO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA EM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

RESUMO

Objetivo da Tese: Propor um modelo para a constituição da Governança Corporativa em Instituições Sem Fins Lucrativos (ISFLs), identificando quais são os aspectos-chave que devem compor o modelo, correlacionando-os à obtenção de superávits constantes pelas ISFLs e redundando na longevidade de sua atuação.

Palavras-chave: Governança Corporativa; Instituições Sem Fins Lucrativos; Conselho de Administração; Teoria da Agência; Stakeholder Theory; Stewardship Theory.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI 10.5281/zenodo.18644698

Proposition of a Corporate Governance Model in Non-Profit Organizations

ABSTRACT

This thesis aims to propose a model for the constitution of Corporate Governance in NPOs, identifying the key aspects that should compose the model, correlating them with the achievement of consistent surpluses by NPOs and resulting in the longevity of their operations

Keywords: Corporate Governance; Nonprofit Institutions; Board of Directors; Agency Theory; Stakeholder Theory; Stewardship Theory.

Sumário

1. INTRODUÇÃO	6
2. REFERENCIAL TEÓRICO	7
2.1. Instituições Sem Fins Lucrativos e Filantropia	7
2.2. A Governança Corporativa	9
2.3. Teorias que Apoiam os Estudos em Governança Corporativa	11
2.4. Governança Corporativa em Instituições Sem Fins Lucrativos (ISFLs)	15
2.4.1. Conflitos de Agência e Governança em ISFLs	16
2.4.2. Estruturas Ideais para um Conselho de Administração em ISFLs	17
2.4.3. Práticas de Governança Corporativa	18
2.4.4. Outros Aspectos Relevantes da Governança: Finanças, Planejamento Estratégico e Dados	19
2.4.5. Capacitação das Lideranças	19
3. METODOLOGIA	20
3.1. População e Amostra da Pesquisa	22
3.2. Pressupostos e Hipóteses apresentadas na pesquisa	23
4. RESULTADOS	25
4.1. Análise Estatística Descritiva dos Dados Coletados	26
4.2. Processamento dos Dados Coletados com Estatísticas Multivariadas	28
4.3. Considerações Finais	39
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	41
DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT	45

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, segundo o último levantamento realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2016, havia cerca de 236 mil Instituições Sem Fins Lucrativos (ISFLs) atuando em áreas como religião, cultura e recreação, desenvolvimento e defesa de direitos, associações ligadas ao trabalho, assistência social, educação, saúde, meio-ambiente, habitação, entre outras áreas.

Quanto à sua estrutura empresarial, as ISFLs são amplamente debatidas e estudadas no Brasil e no exterior, onde são analisados os seus aspectos que influem na sociedade e no mercado, como a Governança (Fontes Filho e Bronstein, 2016; Ferreira Simões e Arthur de Souza, 2020; Cornforth, 2001; Bradford, Guzman, Restrepo e Trujillo, 2018), conflitos de Agência (Petrovits e Yetman, 2023; Siedschlag e Lana, 2020; Moreira e Macedo, 2020; Bradford et.al. 2018; Galle, 2017; Ecco, Ribeiro, Kock, Marcon e Alberton, 2010; De Mendonça e Machado Filho, 2004), Conselhos de Administração (Bradford et.al., 2018; Boesso, Cerbioni, Menini e Parbonetti, 2017; Zhu, Wang e Bart, 2016; Cha e Abebe, 2016; Boesso, Cerbioni, Menini e Parbonetti, 2015; Bai, 2013), o uso de princípios de finanças (Neves, Carvalho e Da Cruz Vieira, 2018; Strydom e Stephen, 2014; Hofmann e McSwain, (2013), divulgação de informações e comunicação com o mercado (Roslan, Arshad e Pauz, 2016, Braga e Carvalho, 2010), sistemas no auxílio à sua gestão (Mathai, Raikwar, Sagore e Prajapat, 2015), aspectos legais (Amorim, 2011; Fang, 2009), processo de tomada de decisão (Oliveira, Ross e Altimeyer, 2005), entre outros.

Essa diversidade de temas exemplifica a gama de assuntos abordados e analisados acerca das ISFLs e sua importância nas atividades empresariais e a influência na sociedade, bem como a necessidade de que a governança adotada por estas instituições traga sustentabilidade e esteja presente e ativa, objetivando sua perenidade e o alcance de seus propósitos institucionais, refletindo-os na sociedade, criando, desse modo um ciclo virtuoso.

Um desafio a ser enfrentado pelas ISFLs é a modelagem de sua Governança Corporativa, dada a peculiaridade e multiplicidade de fatores que influenciam na constituição e gestão dessas organizações e como esta exerce papel definidor para o direcionamento da gestão, para o seu controle e acompanhamento, para orientar na dinamização e otimização de suas atividades, permitindo que alcancem melhores performances em seus propósitos institucionais, ao mesmo tempo em que previnem ações que possam prejudicar a Instituição.

Nesse sentido o presente trabalho tem por problema de pesquisa: como propor um modelo para a constituição da Governança Corporativa de ISFLs a partir da identificação dos aspectos-chave adotados e praticados em governança pelas ISFLs que atuam no Brasil?

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Instituições Sem Fins Lucrativos e Filantropia

As Instituições Sem Fins Lucrativos (ISFLs) remontam sua origem, no sentido moderno, ao pós-guerra. Lewis (2010) afirma que há uma desconcertante variedade de rótulos para tais organizações, citando “sem fins lucrativos”, “voluntariado” e “organizações da sociedade civil”. Aborda ainda as diferentes terminologias comumente utilizadas em países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o termo mais comum é o “*Non-Profit Organizations*” (Organizações sem Fins Lucrativos) e no Reino Unido, onde o mais comum é “*Voluntary Organizations*” (Organizações Voluntárias).

Segundo Lewis (2010) há cinco características que definem as Organizações Não-Governamentais: (i) são formais, ou seja, possuem constituição formalizada, se reúnem com frequência e assim atuam; (ii) são privadas, ou institucionalmente distintas do governo, podendo, entretanto, receber suporte financeiro do governo; (iii) não distribuem lucros e se geram lucros, estes não são destinados aos seus instituidores ou diretores; (iv) possuem sua própria governança, capaz de controlar e gerir suas próprias atividades; (v) são voluntárias, ainda que não tenham todo um staff voluntário, possuem algum grau ou envolvimento em voluntariado, como, por exemplo, seu conselho de administração.

Em linha, Balan-Vnuk e Balan (2015), indicam que as ISFLs são definidas por duas características-chave: a promoção de valores sociais e a proibição da distribuição de lucros aos seus instituidores.

Na Economia as ISFLs desempenham importante papel. Elas estão encaixadas no chamado Terceiro Setor, tornando-se agentes importantes para a melhoria da sociedade, da democracia e da estabilidade social; além disso, podem fortalecer e desenvolver a economia local e a adequação ao mercado, sendo fator de destaque para a atividade socioeconômica do Brasil (Colauto & Beuren, 2003).

As ISFLs filantrópicas, termo este que aparece pela primeira vez no léxico inglês entre a queda do Império Romano, no século V, e o início da Renascença Italiana, no século XIV, sendo definido como um termo para descrever plantas cujas sementes aderem muito facilmente às pessoas, tendo sido utilizado pela primeira vez, no sentido atual, pelo inglês Sir Francis Bacon (1561-1626), como sinônimo de bondade e de uma forma de afetar o bem-estar do homem e do hábito de fazer o bem (Sulek, 2010). Mais recentemente o significado é ancorado na expressão “doação generosa de dinheiro para boas causas”.

Sob a ótica da definição acadêmica contemporânea de filantropia, o conceito é traduzido como uma doação privada de tempo ou de valores (dinheiro, segurança, propriedade) para fins públicos, caracterizando-se como uma forma de renda para organizações privadas sem fins lucrativos (Salamon, 1992). Por esta definição, coerente com o conceito americano para tal, entende-se que a filantropia é o uso de meios privados para fins públicos, ou comuns.

Ainda, de acordo com Sealander (2003), há algumas exceções que indicam duas vertentes para filantropia: a “caridade cristã” – entendida como o alívio ao sofrimento dos pobres – e a “filantropia científica” – que busca identificar as raízes da pobreza, buscando soluções permanentes para isto e outros problemas sociais.

Ao se olhar para as instituições filantrópicas no Brasil, elas estão encaixadas no chamado Terceiro Setor, tornando-se agentes importantes para a melhoria da sociedade, da democracia e da estabilidade social. Conforme Colauto e Beuren (2003), essas instituições filantrópicas, ainda que pessoas jurídicas de direito privado, atuam ao lado do poder público, e muitas vezes em substituição ao Estado, em atividades correlacionadas, necessariamente, às áreas de assistência social, saúde e educação.

Ali e Cesar (2024) em revisão sistemática da literatura com base no termo Filantropia e Governança, no qual, após a aplicação de filtros para a pesquisa focada nos termos citados, identificou 226 artigos, que foram categorizados em seis grupos. Os resultados apontaram que a Filantropia é majoritariamente estudada na literatura mundial como o entendimento da “caridade”, “doação”, “reputação corporativa” ou de “relações sociais” (30% dos artigos), ou seja, um enfoque não direcionado à governança dessas instituições, mas sim como a “bondade” envolvida ou esperada da Filantropia. Outros 25% (ou 56 artigos) são temáticas ligadas à governança dessas instituições, como as características de seus conselhos de administração, o desenvolvimento de seu arcabouço de governança, empresas de caráter familiar, entre outros. Com mais 9% dos artigos, ou 21 em quantidade, foram os artigos classificados como aqueles que olham para o aspecto governamental da filantropia, olhando para a temática enquanto Política de Estado, ou o papel do Estado na Filantropia. Ainda, 1% dos artigos, ou somente 2 deles, abordaram o conceito, explicando o que é Filantropia. Por fim, outros 2%, ou 5 artigos, abordaram temas outros, diversos do já citados aqui.

Ali e Cesar (2024) indicam que quando se passa a olhar para o aspecto da governança em instituições filantrópicas, a larga maioria dos artigos analisa estas instituições sob a ótica de entidades doadoras de recursos em ações benemerentes e não como instituições, que sem fins lucrativos, desenvolvam atividades empresariais e em prol da sociedade; assim, sob esse prisma,

é que analisam a governança dessas instituições em relação aos seus pares não filantrópicos.

Conforme indicam Ali e Cesar (2024), a filantropia no Brasil possui características jurídicas próprias, regidas por leis específicas e com propósitos específicos, destacando-se a isenção e imunidade a um grupo específico de tributos.

É possível notar que o enfoque brasileiro da filantropia diverge do enfoque internacional da filantropia. Tal situação se evidencia na amostra dos 56 artigos analisados por Ali e Cesar (2024). Destes, 47, ou 84%, são internacionais e, nove, ou 16% são nacionais. Nos artigos nacionais é possível identificar que o aspecto filantrópico tem uma relação com a filantropia sob a ótica legal, o que os distingue dos demais, internacionais, que têm na filantropia a característica principal da doação, da benemerência.

Assim, o que distingue a visão sobre a Filantropia no Brasil dos demais países é a característica legal das Instituições Filantrópicas que as permite desenvolver atividades empresariais e que beneficiam a população por meio de suas atividades, enquanto nos demais países a filantropia é encarada, primordialmente, como a ação da benemerência por meio de doações de recursos.

2.2. A Governança Corporativa

A governança corporativa ocupa espaço de relevância na literatura mundial uma vez que trata da forma de governo das instituições, observando, tratando e atuando no gerenciamento das atividades operacionais, administrativas, negociais e políticas destas, não somente dentro da própria organização, mas também de dentro para fora dela. Contudo ainda se desenvolvem grandes debates sobre a quem efetivamente a governança corporativa deveria defender e representar: aos controladores das instituições ou às demais partes interessadas, como os colaboradores e sociedade?

Os estudos acerca da Governança Corporativa iniciaram, de modo incipiente, com Berle e Means (1932), Coase (1937), Alchian e Demsetz (1972) e Jensen e Meckling (1976), sendo que estes últimos apresentaram a Teoria da Firma, com os debates sobre os custos de agência gerados pela ação contratual entre os proprietários e os gestores de uma organização.

A partir desse arcabouço teórico e histórico, o tema da Governança Corporativa se difundiu e ganhou contornos relevantes ao abordar a relação entre geridos e gestores e as relações daí decorrentes, com avanços também decorridos da prática, com o “Código Cadbury”, redigido pela

empresa britânica de mesmo nome. Em função de escândalos em seu corpo diretivo, em 1992, a empresa propôs um código de gestão que propunha observar temas como: a avaliação de seu conselho de administração; o estabelecimento de regras para a remuneração dos conselheiros e diretores; a acumulação de funções de presidente executivo com a presidência do conselho; a criação de comitês ligados ao conselho de administração; a definição de critérios de divulgação de informações; a definição da quantidade de conselheiros, bem como a estipulação de membros independentes; entre outros pontos.

Não menos importante, encontra-se o estudo desenvolvido por La Porta, Shleifer, Silanez e Vishny (1998), identificando a relação entre os sistemas legais dos países e o desenvolvimento dos mercados onde operam, distinguindo-os entre a chamada “Lei Comum” e a “Lei Civil”; a primeira prevalece nos países de língua inglesa e possui a característica da independência do judiciário, codificação limitada e reatividade aos precedentes; a segunda, de origem francesa, apresenta, em contraste, grande codificação, forte presença do judiciário e tomada de decisão mais centralizada. Cabe salientar que o sistema brasileiro se assemelha ao da “Lei Civil”. Os autores frisam que as normas de Governança Corporativa são diretamente afetadas pelo tipo de “Lei” ao qual estão subordinadas.

Partindo da base na qual a Governança Corporativa se desenvolve nas empresas, os estudos passam então a demonstrar como se dá a sua influência nas instituições. Dyck e Zingales (2004), em pesquisa realizada em 39 países, apontam que os altos benefícios privados de controle estão associados aos mercados de capitais menos desenvolvidos e à maior concentração de propriedade. Por sua vez, Tirole (2005) aborda o conflito de interesses entre os gestores e os controladores, indicando que para o seu alinhamento pode-se propor dois caminhos: i) alinhamento dos interesses dos gestores e dos controladores, por meio do uso de incentivos baseados em performance; ii) realizar o monitoramento dos gestores, quer seja pelos controladores ou por detentores de dívidas.

Para o primeiro ponto (alinhamento dos interesses dos gestores e dos controladores) alguns autores como Becht, Bolton e Röell (2003), Dennis e McConnell (2003) e Coffee (2005) abordam o tema, onde, na sequência, citam que o alinhamento pode ser feito por contratos de remuneração celebrados com os principais gestores, ou ainda, pelo dever de fidúcia definido para o principal gestor (presidente). Dennis e McConnel (2003) citam como forma de alinhamento de interesses o uso do conselho de administração e a estrutura de propriedade de ativos da instituição. Coffee (2005) indicando que os problemas de governança se concentram na expropriação dos benefícios particulares advindos do controle, aponta justamente a adoção de

diferentes tipos de controle para os diferentes tipos de empresas, a fim de mitigá-los.

Para o segundo ponto (realização de monitoramento dos gestores), Dennis e McConnel (2003) citam os controles externos (sistemas legais e regulatórios). Becht et.al. (2003) destacam o alinhamento por intermédio do conselho de administração que represente os interesses dos acionistas, a quem o presidente deve responder e atender às demandas apresentadas. Esses autores ainda citam a importância de se ter uma forma de controlar os gestores, sugerindo um grande bloco de controle, como por exemplo, detentores de dívidas ou fundos de pensão. Por fim, Coffee (2005) cita as auditorias externas como fonte de controle.

Para empresas listadas na B3, a Bolsa de Valores brasileira, os estudos demonstram que a adoção de padrões diferenciados de governança corporativa, notadamente para os níveis diferenciados de Governança Corporativa – os chamados Nível 2 e o Novo Mercado, os quais exigem critérios mais apurados de governança das empresas listadas –, trazem melhora no valor das empresas (Black et.al. 2014). Por sua vez, da Silva e Seibert (2016) indicam que as instituições com fins lucrativos se detêm ao uso dos mecanismos de controles exigidos pela lei e normas do mercado, enquanto as ISFLs pouco utilizam esses mecanismos, demonstrando a fragilidade e a necessidade de melhoria dos seus sistemas de governança.

Em análise semelhante, Cornforth (2001) indica que a governança corporativa das ISFLs está sub-teorizada quando comparada com as instituições com fins lucrativos. Siedschlag e Lana (2020) afirmam, ao estudarem Universidades Sem Fins Lucrativos brasileiras, que nestas o tema Governança Corporativa é incipiente e que faltam estudos sobre a temática. Petrovits e Yetman (2023) indicam que a Governança Corporativa em ISFLs é muito heterogênea com práticas não padronizadas e que não auxiliam na finalidade da governança, qual seja, a de direcionar e controlar os gestores para o atingimento dos fins institucionais.

Assim, é possível identificar a importância da Governança Corporativa e de seus meios de controle para que os fins institucionais das ISFLs estejam adequadamente endereçados. A existência de teorias ligadas à Governança Corporativa auxilia no entendimento de seu funcionamento e aplicação.

2.3. Teorias que Apoiam os Estudos em Governança Corporativa

Teoria da Agência: desenvolvida por Jensen e Meckling (1976). Os autores apresentam um importante fato, do qual decorre a governança corporativa, que são os custos de agência gerados pela ação contratual entre os proprietários e os gestores de uma organização. Os

problemas de agência trazem basicamente a relação entre administradores/gestores (chamados de “agente”) e proprietários/acionistas/instituidores (chamados de “principal”), podendo ser encerrado, basicamente, no conflito de interesses. O “gestor” não necessariamente defenderá os mesmos interesses que o “principal” lhe propuser. Poderá, eventualmente, gerir a organização pensando nos melhores benefícios para si próprio, gerando daí o chamado “custo de agência”. Os custos de agência são definidos como sendo a soma de três itens principais, quais sejam: os gastos de monitoramento pelo principal (custos que o principal assume a fim de monitorar o comportamento do agente), os gastos de comprometimento pelo agente (as despesas que o agente incorre para comprovar seu comprometimento), e por fim a perda residual (custo residual que não pode ser evitado e nem mitigado por meio de controles). A Teoria indica que a organização deve buscar o nível ótimo de governança e não o nível máximo.

A Teoria da Agência sofre críticas, conforme registrado por Silva e Costa (2018), que giram em torno da simplificação do comportamento humano, indicando que este seria reduzido à tipificação do egoísmo, não capturando a complexidade de pensamentos e ações. Ainda, olhando para os fundamentos de motivações individualistas e puramente racionais, autores da psicologia e sociologia apresentaram críticas ao modelo, indicando seus limites teóricos (Kahneman, Knetsch e Thaler, 1991). Não obstante, a Teoria da Agência continua sendo a mais utilizada nos estudos de campo sobre a Governança Corporativa.

No cenário nacional, Daily, Dalton e Canella (2003) indicaram que em 114 artigos disponíveis na base de dados SciELO Brasil, a Teoria da Agência foi utilizada como base em 52% dos estudos sobre o tema Governança Corporativa, enquanto a Teoria dos Stakeholders representou 6% e a Teoria da Mordomia (Stewardship Theory), representou 2%. No cenário internacional a Teoria da Agência igualmente prevalece como a mais relevante nos estudos empíricos sobre Governança Corporativa (Kreuzberg e Vicente, 2019).

Para Moreira e Macedo (2022) a aplicação da Teoria da Agência em instituição sem fins lucrativos não decorre exatamente da relação proprietário/principal e gestor/agente, pois essa instituição possui características próprias no que diz respeito à propriedade, surgindo a partir das relações delineadas por seu Estatuto e demais estruturas por este estipuladas, como as administrativas, operacionais e as estabelecidas contratualmente. Ademais, os conflitos também surgem de modo diferente, pois, se nas sociedades empresariais com fins lucrativos, a base dos conflitos reside na maximização dos lucros aos seus proprietários, nas ISFLs os conflitos podem ter origem no que circunda o cumprimento do próprio objetivo institucional, no atendimento de outros objetivos estranhos ao propósito da instituição e em objetivos particulares dos agentes

envolvidos em sua administração.

Teoria dos Stakeholders (Partes Interessadas): o primeiro estudo, considerado seminal, foi elaborado por Robert Edward Freeman, em 1984, quando debateu o fato de que as empresas devem levar em consideração os interesses de todos os entes envolvidos em sua operação, e passou então a discutir a relação destes com a empresa (De Sousa, Ferreira e Mario, 2022).

Em sua versão seminal, Freeman (1984) sustenta que as organizações devem considerar em suas ações, além de acionistas/investidores – ou instituidores, no caso das ISFLs –, mas também clientes, funcionários, fornecedores, gestão, comunidade, meio ambiente e Estado, podendo esta lista ser ampliada no conceito atualmente utilizado.

Assim, a Teoria dos Stakeholders, tirou o foco somente do acionista, ampliando a visão e evidenciando a necessidade de novas estratégias, uma vez que o ambiente de negócios, focado até então no acionista, não supria mais as novas necessidades (Freeman e Mcvea, 2001).

Considerando a relação das ISFLs com seus diversos públicos e partes interessadas, a Teoria dos Stakeholder ganha importância na compreensão e estruturação da Governança Corporativa nestas instituições.

Ao analisar a aplicação da Teoria dos Stakeholders às instituições de modo geral, Cornforth (2001) indica a importância do Conselho de Administração de uma empresa em manter boas relações com os principais stakeholders a fim de garantir o fluxo de recursos “de e para” a empresa, auxiliando-a a responder às mudanças externas. O autor também indica que abarcando diferentes stakeholders no Conselho da instituição, é de se esperar que ela esteja mais bem preparada para responder a um espectro mais amplo de interesses sociais do que os interesses restritos de um único grupo.

Ayuso, Rodriguez, Garcia-Castro e Ariño, 2014, afirmam que a Teoria dos Stakeholders apresenta estrutura teórica adequada aos estudos de assuntos corporativos relacionados à sociedade, sugerindo novas abordagens aos estudos de governança corporativa com origens em abordagens sociológicas. Esta abordagem se aproxima, por natureza, das atividades das ISFLs.

Teoria da Mordomia (Stewardship Theory): A Stewardship Theory, conhecida como Teoria da Mordomia (e em alguns casos como Teoria da Custódia), seminalmente apresentada por Donaldson e Davis (1991), em oposição à Teoria da Agência, considera que o gestor não necessariamente deseja agir de modo oportunístico ou estimulado por incentivos, mas sim como um “fiel mordomo” dos ativos da instituição. Assim, a teoria sustenta que as variações de

desempenho surgem se a situação estrutural em que o executivo se encontra facilita, ou não, sua ação eficaz.

Mais à frente, Davis, Schoorman e Donaldson (1997), trabalhando no desenvolvimento da Stewardship Theory, indicaram que esta tem suas raízes na psicologia e sociologia e que os gestores aderentes a esta Teoria buscam atingir primordialmente os objetivos organizacionais frente aos objetivos individuais, vez que o alcance dos objetivos organizacionais beneficiará os próprios gestores, por meio de efeitos positivos nos superávits, dividendos e valor da ação, bem como pela intrínseca satisfação do gestor entre o sucesso da organização e a sua própria satisfação.

Considerando o aspecto psicológico, Davis, Schoorman e Donaldson (1997) abordam que a principal diferença, entre a Teoria da Agência e da Stewardship está baseada nos debates acerca do “modelo do homem”. Se na Teoria da Agência o homem encontra suas raízes na racionalidade econômica, na Stewardship, ela está pautada em três pontos: na motivação, na identificação e no uso do poder no contexto das relações hierárquicas. Estes três pontos também são presentes na Teoria da Agência, contudo estimulados por demandas diferentes.

Assim, se na Teoria da Agência a motivação é extrínseca, valoradas pelos mecanismos de controles e incentivos propostos nesta Teoria, na Stewardship Theory, ela é motivada por fatores intrínsecos e necessidades de ordem interna e superior (Davis, Schoorman e Donaldson, 1997).

Entrelaçamento e Importância das Teorias Apresentadas com a Governança Corporativa das ISFLs: As três teorias apresentadas (Agência, Stakeholders e Stewardship) trazem reflexos sobre a Governança Corporativa das ISFLs. Simões e Souza (2020) indicam, em sua pesquisa bibliométrica de panorama da literatura sobre Governança Corporativa, contemplando o período de 2000 a 2018, que há a predominância da Teoria da Agência nos estudos analisados, sendo também evidenciadas as teorias dos Stakeholders (Partes Interessadas) e da Stewardship (Mordomia).

Ayuso, Rodriguez, Garcia-Castro e Ariño, 2014, afirmam que a Teoria dos Stakeholders apresenta estrutura teórica adequada aos estudos de assuntos corporativos relacionados à sociedade. Na mesma linha, Moreira e Macedo (2022, p.482) propugnam que no caso das Instituições de Ensino Superior Sem Fins Lucrativos no Brasil, a Teoria da Agência não seria a mais adequada para a gestão destas instituições, mas sim uma estruturação com múltiplos principais e agentes, aproximando assim à visão da Teoria dos Stakeholders.

Cornforth (2001) ao analisar as teorias da Agência, dos Stakeholders e a Stewardship aborda que estas podem ser aplicadas às ISFLs e como suas perspectivas podem ser nelas utilizadas.

Por sua vez, os resultados da pesquisa conduzida por Kluvers e Tippett (2011) sugerem que a Teoria da Stewardship tem maior poder explicativo do que a Teoria da Agência para aplicação às ISFLs, evidenciando sua importância para as Instituições Sem Fins Lucrativos. De igual modo, Kaapanda (2023) defende que a execução de estratégia corporativa, quando exercida por meio de princípios da Stewardship Theory, alcança melhores resultados do que aqueles praticados de modo unilateral ou “top-down”.

Van Puyvelde, Caers, Du Bois, e Jegers (2012) em seu estudo no qual analisaram e combinaram a Teoria da Agência, a Teoria dos Stakeholders e da Stewardship, indicaram perspectiva mais abrangente para as ISFLs, na qual a Teoria dos Stakeholders demonstra a importância de uma estrutura com múltiplos principais; já a Teoria da Stewardship indica que situações nas quais os agentes compartilham os mesmos interesses que o principal ou são motivados a agir no melhor interesse do principal também precisam ser levadas em consideração.

Assim, é possível concluir que as três teorias aqui abordadas têm aplicação nas ISFLs e em suas estruturas de Governança Corporativa, sendo oportuno seu exame, de modo que no presente trabalho as três teorias são consideradas e analisadas em seus aspectos e em seus mecanismos pertinentes de Governança Corporativa.

2.4. Governança Corporativa em Instituições Sem Fins Lucrativos (ISFLs)

A Governança Corporativa nas Instituições Sem Fins Lucrativos tem sido estudada por diversos autores, em diversos países e regiões, sob diversas características relevantes, com o fim de propiciar a eficiência de gestão e operação, bem como o atingimento dos objetivos institucionais.

Ferreira Simões e Artur de Souza (2020), realizaram análise com os artigos mais citados nos estudos sobre a Governança Corporativa, com amostra de 2.965 artigos entre 2000 e 2018, tendo sido evidenciada a necessidade de melhorias nas práticas de Governança Corporativa. As evidências sugerem a predominância da Teoria da Agência, entretanto, também foram observadas a Teoria da Estrutura de Propriedade, *Stakeholder Theory*, *Stewardship Theory* e *Resource Dependency Theory*.

Cornforth (2001) indica que o desenvolvimento da governança das ISFLs, quando comparada à governança das Instituições com Fins Lucrativos, andaram distantes uma da outra. Por sua vez, o autor sugere que teorias como da Agência, da Stewardship, dos Stakeholders e da Hegemonia Gerencial, podem dar luz aos Conselhos de Administração de ISFLs.

Bradford et.al. (2018) defendem que enquanto as empresas com fins lucrativos buscam maximizar o retorno dos acionistas, as ISFLs buscam atender àqueles às quais servem, de modo que a ausência de proprietários para dar foco aos esforços organizacionais pode levar os gestores a perseguirem objetivos múltiplos, aumentando a complexidade organizacional.

Não obstante a governança das ISFLs ainda possuir grande heterogeneidade (Petrovits, Yetman, 2023) e necessitar de aprimoramentos (Silva, Seibert, 2016), sendo ainda incipiente (Siedschlag, Lana, 2020), é relevante frisar que a governança atua como moduladora em situações de conflitos de agência (Moreira, Macedo, 2022), e compreender que sua performance está associada às complexas dinâmicas organizacionais e de trabalho, contudo o investimento no desenvolvimento do conselho compensa os esforços realizados (Gazley e Crotty, 2018). Por esses relatos, depreende-se a contínua necessidade de aprimoramento dos aspectos relacionados à governança corporativa das ISFLs.

2.4.1. Conflitos de Agência e Governança em ISFLs

Petrovits e Yetman (2023) afirmam que os gestores das ISFLs têm mais oportunidades de agir em seus próprios interesses do que aqueles das instituições com fins lucrativos, uma vez que as ISFLs não distribuem lucros, não operam abaixo de uma linha clara de propriedade e responsabilidade, nem enfrentam ameaças externas de aquisição de controle. Nesse sentido, Galle (2017) indica que os custos de agência em ISFLs são substanciais.

Ecco et.al. (2010) concluíram que a assimetria de informação e a cultura organizacional demonstraram ser fatores que contribuem para a ocorrência do problema de agência ainda que se implemente instrumento para realizar a gestão por resultados. Moreira e Macedo (2022) afirmam que a governança atua como moduladora de conflitos de agência.

Bradford et.al. (2018) identificaram que em algumas ISFLs poderia existir Conselhos com excesso de poder, o que poderia levar a distorções como mandatos vitalícios, e que podem levar a expropriações indevidas, sendo necessário encontrar instrumentos para equilíbrio do poder.

Ainda, de Mendonça e Machado Filho (2004) indicaram dificuldades em estabelecer indicadores de eficiência em ISFLs por meio de mecanismos de incentivo e monitoramento, dadas

as dificuldades advindas de conflitos de agência entre os gestores (agentes) e os doadores de recursos e voluntários (principais).

2.4.2. Estruturas Ideais para um Conselho de Administração em ISFLs

Ao abordar quais estruturas são relevantes para um Conselho de Administração, Boesso, Cerbioni, Menini, Parbonetti (2017), estudaram 110 fundações italianas. Ao abordar os processos de boa governança nos conselhos nestas fundações – tais como treinamento do conselho, autoavaliação, preparação do cenário para reuniões eficazes do conselho e dos comitês, implementação de software de controle e reuniões de direção para melhorar a análise do conselho – indicou que estes processos estão associados positivamente com abordagens estratégicas para as melhorias das atividades dessas fundações.

Zhu, Wang e Bart (2016) ao estudar 217 instituições com fins lucrativos e 156 sem fins lucrativos no Canadá, observaram como os processos de um Conselho de Administração (tais como a frequência de suas reuniões, quantidade de horas dedicadas a analisar as estratégias pretendidas ou já em andamento da instituição, a disponibilização de informações estratégicas e financeiras, a utilização ou não das informações para a tomada das decisões, e o grau de envolvimento do Conselho nas tomadas de decisão) afetam o envolvimento do Conselho na tomada de decisões estratégicas; indicaram também que diferentes processos levam os conselhos a diferentes níveis de envolvimento estratégico, apontando que os conselhos mais ativos levam as instituições à melhores performances.

Bradford et.al. (2018) passando a abordar os atributos que os Conselhos devem ter, uma vez que estes representam a palavra final sobre a operação da ISFL e seu orçamento, indicam os seguintes aspectos: (i) tamanho do conselho, sugerindo entre 5 a 22 membros; (ii) conselheiros independentes, uma vez que estes ajudam a diminuir os conflitos de agência (Fama e Jensen, 1983, defendem que as ISFLs deveriam ter maioria de conselheiros independentes); (iii) tempo de permanência no conselho, onde as autoras indicam que a presença de conselheiros fortes e longevos no Conselho, está associada com menor grau de monitoramento do conselho; (iv) as características dos participantes do Conselho, destacando como é importante que estes tenham expertise acerca das atividades da ISFL, dos principais doadores, experiência em negócios e mandato definido no conselho, além da composição do corpo de conselheiros em termos de gênero, etnia e outros aspectos de diversidade entre os membros do conselho; (v) Práticas do Conselho, como orientações para novos membros do conselho, padrões mínimos de presença,

autoavaliação do Conselho, limites de mandatos e concessão de informações patrimoniais dos Conselheiros.

2.4.3. Práticas de Governança Corporativa

Da Silva e Seibert (2016), realizaram, aqui no Brasil, pesquisa com 33 instituições com fins lucrativos e 60 sem fins lucrativos no estado do Rio Grande do Sul, analisando as diferenças entre os mecanismos de governança utilizados por estas instituições. Os resultados indicaram a necessidade do uso de mecanismos de controle para garantir o funcionamento das boas práticas de Governança. Quanto à adesão aos mecanismos de controles, notou-se que as instituições com fins lucrativos utilizam os mecanismos exigidos e estabelecidos pela lei e normas do mercado, enquanto as ISFLs pouco utilizam os mecanismos mais difundidos para estas Instituições, demonstrando a fragilidade e necessidade de melhoria dos seus sistemas de governança.

Marques (2014) ao analisar a importância da gestão na sustentabilidade de organizações sem fins lucrativos prestadoras de serviços sociais em Portugal, indica que as três instituições analisadas apresentaram uma gestão estratégica mais desenvolvida ao nível do enfoque interno e menos desenvolvida no enfoque externo, o que indica desequilíbrio na sustentabilidade, apontando para a necessidade de melhor equilíbrio entre os aspectos de gestão, como: a gestão de recursos, gestão de impactos, sistema legal, administração estratégica, capacidade de advocacy (influenciar decisões públicas), gestão de recursos humanos e administração de parcerias.

Fang (2009) indica a necessidade de ISFLs chinesas possuírem conceitos de gestão de mercado, marketing e eficiência dos serviços a fim de melhor desempenharem suas atividades.

Em estudo com ISFLs na Malásia, Roslan, Arshad e Pauzi (2017), indicam que as informações reportadas pelas ISFLs são relativamente mais fracas, além de usualmente divulgarem mais informações não-financeiras do que financeiras, indicando assim a necessidade de ter *guidelines* mais definidos para os reportes de informações das ISFLs.

Por fim, Finley, Hall, Harris e Lusch (2021) estudaram empresas que são doadoras de recursos e suas práticas de governança, analisando a influência positiva destas empresas doadoras sobre as práticas de governança de ISFLs, afirmando que existe influência positiva das empresas doadoras no desempenho das ISFLs.

2.4.4. Outros Aspectos Relevantes da Governança: Finanças, Planejamento Estratégico e Dados

Neves, Carvalho e da Cruz Vieira, (2018), ao realizarem estudo de caso em ISFL brasileira, identificaram que seus gestores não possuem pleno conhecimento das ferramentas contábeis disponíveis para o melhor gerenciamento da Instituição, tendo estes, maior conhecimento dos relatórios financeiros do que dos contábeis, trazendo grau de compreensão inferior e não adequado sobre a instituição.

Nesse sentido, Strydom e Stephen (2014), ressaltam que ao longo de crises financeiras, especificamente a ocorrida na África do Sul, a aplicação de estratégias financeiras pelas ISFLs auxiliou a atravessar momento de crise. Ainda, Oliveira, Ross e Altimeyer (2005) destacam o papel do planejamento estratégico nas ISFLs com a finalidade de auxiliar os gestores no processo de tomada de decisão.

Como item de grande relevância, a governança de dados é estudada por Mathai, Raikwar, Sagore e Prajapat (2015), abordando a necessidade, numa era de grande quantidade de dados, de as ISFLs saberem como lidar com a constante e dinâmica mudança de informações, apresentando orientações para a automação das ISFLs. Por fim, Fang (2009), em seu artigo, indica a necessidade de ISFLs chinesas possuírem arcabouço legal propício, a fim de auxiliar no desenvolvimento adequado das ISFLs.

2.4.5. Capacitação das Lideranças

Ao analisar instituições chinesas Zhang, Wu, Chin, Yu e Cai (2020) abordaram como o capital intelectual da direção de uma instituição sem fins lucrativos pode influenciar sua performance. Conduziram dois estudos, no qual o primeiro comprovou a premissa da importância do capital intelectual para melhorar a performance organizacional das instituições sem fins lucrativos chinesas. O segundo, apontou que o capital intelectual influencia no aumento da receita total e dos gastos públicos com as Instituições Sem Fins Lucrativos.

Roshayani et.al. (2018) realizaram pesquisa com 358 participantes dos Conselhos de Administração de 50 ISFLs na Malásia para identificar quantos possuíam três capacitações consideradas necessárias para a participação nos Conselhos (experiência, expertise e relações sociais). Os resultados apontaram que somente 34% demonstraram possuir as três capacitações enquanto 32% possuíam duas capacitações (experiência e expertise).

Tebbe, Stewart, Hughes e Adams (2017) em estudo acerca da sucessão e transição de CEOs de ISFLs, identificaram que apesar do planejamento de sucessão, gestão de transição executiva e liderança executiva interina, e apesar de quase duas décadas de esforços para transformar essas abordagens em práticas de gestão convencionais dentro do setor sem fins lucrativos, uma lacuna significativa permanece entre os ideais e a prática efetiva nas ISFLs. Assim indicam que determinadas ações devem ser desenvolvidas nas ISFLs tais como modelos de desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de planejamento para a sucessão, desenvolvimento de treinamentos específicos para cargos de liderança, análise de estudos de caso, aumento do alcance da divulgação da necessidade de lideranças e a presença de líderes fora do âmbito da ISFL.

3. METODOLOGIA

A abordagem do problema na presente pesquisa é do tipo quantitativa e segundo Diehl e Tatim (2004, p.51) ela se caracteriza pela quantificação tanto na coleta quanto no tratamento das informações por meio de técnicas estatísticas, objetivando garantir resultados e evitar distorções, tanto de análise como de interpretação, gerando, assim, margem adequada de segurança para as inferências advindas desse processo. Conforme Prodanov e Freitas (2013, p.69) o método quantitativo “considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las”, para tanto fazendo uso de recursos e técnicas estatísticas.

Em seu objetivo geral a presente pesquisa é do tipo exploratória, em uma relação de causa e efeito que testa o modelo estrutural, conforme explicitado por Diehl e Tatim (2004, p.53). Esse tipo de pesquisa “tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Na maioria dos casos envolve levantamento bibliográfico, a realização de entrevistas com pessoas que possuem experiência prática com o problema pesquisado e a análise de exemplos que estimulem a compreensão.” De igual modo expõem Prodanov e Freitas (2013, p. 51-52), ao indicarem que a pesquisa exploratória tem por objetivo proporcionar mais informações acerca do assunto a ser investigado, facilitando a delimitação do tema de pesquisa, “orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto”.

Já quanto ao seu propósito, a presente pesquisa é diagnóstica, conforme explanado por Diehl e Tatim (2004, p.57), pois apresenta em si um conjunto de técnicas e instrumentos de análise que permitem não só o diagnóstico, mas também a racionalização de problemas, destacando que

tais pesquisas são, por vezes, dificultadas pela questão da confidencialidade dos dados ou ainda pela desconfiança dos respondentes em abrir as informações.

Por fim, quanto ao seu procedimento técnico, a presente pesquisa é de levantamento (ou *survey*), vez que busca dados primários para sua análise e avaliação. O procedimento técnico quantitativo busca analisar os dados do ponto de vista empírico, o que envolve desde a diagramação para a coleta, sua previsão e a interpretação dos dados. São duas grandes fontes de dados: as bases de dados de pesquisa e aquelas cujos dados são fornecidos por pessoas. Conforme Diehl e Tatim (2004, p. 60) a pesquisa de levantamento traz benefícios como conhecimento direto da realidade, economia, rapidez e possibilidade de quantificação. Suas limitações são a ênfase nos aspectos perceptivos, a profundidade reduzida no estudo da estrutura, bem como dos processos sociais envolvidos, além de limitar a apreensão do processo de mudança envolvido. Considerando os benefícios e as limitações, esse procedimento é útil em situações de estudos de opiniões e atitudes e pouco indicados no estudo de problemas referentes a relações e estruturas sociais complexas. Prodanov e Freitas (2013) indicam ainda que a pesquisa de levantamento ou *survey*, objetiva levantar informações de um grupo significativo de pessoas – a amostra – acerca do problema estudado, para em seguida, mediante a análise quantitativa, obter as conclusões por meio dos dados, a fim de projetá-las para a totalidade do universo de pesquisa, levando em consideração a margem de erro calculada. Prodanov e Freitas (2013, p.58) apontam as vantagens (“conhecimento direto da realidade; economia e rapidez; quantificação”) e as limitações do método (“ênfase nos aspectos perceptivos; pouca profundidade no estudo da estrutura e dos processos sociais; limitada apreensão do processo de mudança”). Por fim indicam que os levantamentos/*surveys* são muito “úteis para o estudo de opiniões e atitudes, porém pouco indicados no estudo de problemas referentes a estruturas sociais complexas” (Prodanov e Freitas, 2013, p.58).

Bunge (1974, p. 14) ao tratar da interação entre teoria e realidade, fornece o suporte teórico necessário a esta interação para que possam ser criados modelos, indicando que “a formação de cada modelo começa por simplificações, mas a sucessão histórica dos modelos é um progresso de complexidade”. A partir disto, Bunge (1974, p.16) descreve o modelo de forma detalhada à luz dos princípios já postos e conhecidos, desenvolvendo um modelo teórico, sendo este “um sistema hipotético-dedutivo que concerne a um objeto-modelo, que é, por sua vez, uma representação conceitual esquemática de uma coisa ou de uma situação real ou suposta como tal”.

Por fim, Bunge (1974) apresenta a Teoria da “Caixa Translúcida” cuja metodologia indica

início pela construção de um modelo mais simples, sem estrutura, evoluindo em sua complexidade até que se alcance a explicação desejada, realizando tal ação por meio dos processos internos associados ao modelo pretendido. Na presente tese, a metodologia de desenvolvimento do modelo de Governança Corporativa, originado a partir das respostas aos questionários aplicados, bem como à luz dos pontos identificados na fundamentação teórica, segue o pressuposto teórico apresentado por Bunge.

Quadro 1 – Quadro resumo da metodologia escolhida para a realização da presente pesquisa.

Definições		Característica
Método	Hipotético-dedutivo	formulação de hipóteses ou conjecturas, das quais se deduzem consequências que deverão ser testadas, ou ainda, falseadas, tornando falsas as consequências deduzidas das hipóteses;
Abordagem do Problema	Quantitativo	quantificação tanto na coleta quanto no tratamento das informações por meio de técnicas estatísticas;
Objetivo Geral	Exploratória	tem por objetivo proporcionar mais informações acerca do assunto a ser investigado, facilitando a delimitação do tema de pesquisa, “orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto”;
Propósito	Diagnóstica	apresenta em si um conjunto de técnicas e instrumentos de análise que permitem não só o diagnóstico, mas também a racionalização de problemas;
Procedimento Técnico	Levantamento ou Survey	busca dados primários para sua análise e avaliação. benefícios como conhecimento direto da realidade, economia, rapidez e possibilidade de quantificação;
Proposição do Modelo	Caixa Translúcida	inicia pela construção de um modelo mais simples, evoluindo em sua complexidade até que se alcance a explicação desejada, realizando tal ação por meio dos processos internos associados ao modelo pretendido.

3.1. População e Amostra da Pesquisa

O presente estudo tem a seguinte população de pesquisa:

- Elemento de pesquisa: Instituições Sem Fins Lucrativos (ISFLs).
- Unidade Amostral: Entidades que reúnem ISFLs, como FONIF (Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, que reúne 33 associados), CMB (Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, que reúne 1.824 associados), ABIEE (Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas, que reúne 911 instituições educacionais), ANEC (Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, que reúne 356 entidades mantenedoras, com 117 instituições de ensino superior, 901 escolas, 13 hospitais e 172 obras sociais em 900 municípios brasileiros), CONIB (Confederação

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Israelita do Brasil), FEBRAEDA (Federação Brasileira das Associações Socioeducacionais de Adolescentes), ABONG (Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, que reúne 254 associados), CEBRAF (Confederação Brasileira de Fundações, que reúne as fundações brasileiras), FEHOSP (Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo), além de pequenas comunidades de ISFLs reunidas em grupos de WhatsApp.

- Abrangência: Estados que compõem a República Federativa do Brasil.
- Período de tempo: coleta realizada entre 18.03.2025 e 19.09.2025.
- Erro amostral e não amostral: compreende-se que a amostra da presente pesquisa é não probabilística, e que terão sua classificação de erro como amostral, trazendo validade e confiabilidade à pesquisa.
- Amostra: O IBGE no último levantamento realizado e disponível, do ano de 2016, indicou que existem um total de 236.950 Instituições Sem Fins Lucrativos e Fundações Privadas no Brasil, considerando somente as organizações que declararam ter exercido alguma atividade naquele ano, com distribuição conforme a figura 1 a seguir:

Fonte: IBGE (2016). Indicadores IBGE – Pesquisa Mensal de Emprego.

Figura 1 – Percentual de unidades locais das fundações privadas e associações sem fins lucrativos, conforme sua natureza de atuação.

3.2. Pressupostos e Hipóteses apresentadas na pesquisa

Os seguintes pressupostos e hipóteses são apresentados na pesquisa, conforme Quadro 2 a seguir:

Quadro 2 – Sumário dos pressupostos e das hipóteses formuladas

PRESSUPOSTO	HIPÓTESE	LOCALIZAÇÃO
(P1) ISFLs que adotam e utilizam Práticas de Governança Corporativa, possuem adequada Composição do Conselho de Administração e Demonstram Publicamente seus Relatórios Financeiros e de suas Atividades, geram superávits constantes	H1: As Práticas de Governança Corporativa exercidas pelas ISFLs geram superávits constantes	2.2; 2.4; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.4
	H2: As ISFLs que possuem adequada Composição do Conselho de Administração geram superávits constantes.	
	H3: ISFLs que Demonstram Publicamente seus Relatórios Financeiros e de suas Atividades geram superávits constantes	
(P2) ISFLs que adotam Órgãos de Controle Interno e Externo do Conselho de Administração e privilegiam a presença de conselheiros que possuem experiência prévia, geram superávits constantes	H4: ISFLs que adotam Órgãos de Controle Interno e Externo do Conselho de Administração geram superávits constantes	2.2; 2.4; 2.4.5
	H5: ISFLs que privilegiam a presença de conselheiros que possuem experiência prévia geram superávits constantes	

Fonte: elaborado pelo autor

A figura 2, a seguir, representa a conexão entre os Pressupostos, as Hipóteses H1 até H5 e o Superávit:

Figura 2 – Conexão entre os Pressupostos, Hipóteses e Superávit.

Para fins desta pesquisa considerar-se-á para a análise de obtenção de superávit as ISFLs classificadas, segundo o SEBRAE, que sejam de pequeno porte para cima, ou seja, as que

tenham acima de 10 empregados próprios diretos (variável de controle).

Para a identificação de superávit, enquanto variável dependente, a seguinte pergunta foi apresentada no questionário aplicado às ISFLs. O período questionado foi dos anos de 2017 a 2024.

- Nos últimos oito anos houve superávit nas operações de sua organização?

Para o estabelecimento das correlações entre as respostas obtidas, os dados foram analisados por meio da regressão linear múltipla e por meio da análise fatorial.

Fávero (2017) indica que as técnicas de análise fatorial são apropriadas quando se deseja analisar variáveis que possuem, entre si, níveis de correlação adequados, a partir dos quais se pretenda estabelecer novas variáveis que representem o comportamento conjunto das variáveis originais. Essas novas variáveis agrupadas são denominadas “fatores”. Assim, a análise fatorial a partir de um coeficiente de correlação entre as variáveis, as agrupa e gera fatores, reduzindo um grande número de variáveis a um número menor de fatores, sendo que estes fatores representam as relações entre os dados primários da pesquisa realizada (as variáveis). Esta redução em fatores auxilia na identificação de padrões entre os dados, facilitando as análises futuras.

Hair (2018) explica que a técnica estatística de regressão múltipla (ou regressão linear múltipla), analisa a relação entre uma variável dependente (o critério de análise) e múltiplas variáveis independentes (preditoras). O objetivo da regressão linear múltipla é utilizar as variáveis independentes, cujos valores são conhecidos, para prever o único valor dependente selecionado pelo pesquisador.

A tese usou variáveis do tipo dummy (binárias, do tipo “sim” ou “não”) e não utilizou escalas qualitativas. Na tese a variável dependente é a existência de superávit pelas ISFLs conjugada com o tamanho/porte das ISFLs, sendo as variáveis independentes todas as demais presentes no questionário aplicado e agrupadas em fatores, os quais serão apresentados a seguir.

4. RESULTADOS

A pesquisa empreendida com 103 ISFLs por meio de questionário com 34 perguntas, que geraram 79 questionamentos passíveis de tabulação acerca de suas estruturas de Governança Corporativa e os controles internos e externos presentes, forneceram as bases para a definição do modelo a ser apresentado.

As perguntas foram divididas em cinco blocos que abordaram: (i) Composição do Conselho de Administração; (ii) Práticas do Conselho de Administração; (iii) Órgãos e Formas de Controles Internos da Instituição; (iv) Órgãos e Formas de Controles Externos da Instituição e; (v) Conhecendo mais da Instituição.

4.1. Análise Estatística Descritiva dos Dados Coletados

A Tabela 1, a seguir, indica que as 103 instituições respondentes desempenham suas atividades em 9 áreas de atuação, sendo que 73% delas atuam em uma única área e 27% atuam em duas ou mais áreas:

Quantidade de ISFLs respondentes	%	Quantidade de Áreas de Atuação das ISFLs Pesquisadas
75	73%	Instituições que atuam em 1 área
15	15%	Instituições que atuam em 2 áreas
8	8%	Instituições que atuam em 3 áreas
5	5%	Instituições que atuam em 4 áreas
103	100%	TOTAL

Tabela 1 – Quantidade e percentual de ISFLs que atuam em uma ou mais áreas de atuação.

Fonte: Pesquisa elaborada e conduzida pelo autor.

A figura 3, a seguir, apresenta as nove áreas de atuação declaradas das 103 ISFLs pesquisadas, sendo que há instituições que declaram atuar em mais de uma área:

Figura 3 – Áreas de atuação declaradas pelas 103 ISFLs pesquisadas.

A figura 4, a seguir apresenta quantas ISFLs, entre as 103, declararam possuir um

Conselho de Administração, de modo que 68% disseram que possuem e 32% não possuem:

Figura 4 – Entre as 103 ISFLs, quantas possuem Conselho de Administração.

A figura 5, a seguir, apresenta o tempo de fundação das 103 ISFLs pesquisadas, indicando que 68% possuem mais de 30 anos de fundação e 32% possuem até 29 anos de fundação. A base da pesquisa mostrou que dentro daquelas que possuem mais de 100 anos de fundação (14% ou exatas 14 ISFLs), uma possui 463 anos de fundação, outra com 208 anos de fundação e as demais entre 100 e 155 anos de fundação.

Observando as mais novas, entre 0 e 14 anos de fundação, faixa que totaliza 13 ISFLs ou 13% da base, 11 delas possuem 10 anos ou mais e somente duas tinham entre 4 e 5 anos de fundação.

Figura 5: Tempo de Fundação das 103 ISFLs pesquisadas.

A figura 6 a seguir, apresenta o porte das ISFLs pesquisadas no que diz respeito ao seu tamanho tomando por base a Receita Operacional Bruta Anual, com as divisões expressas no gráfico apresentado.

Figura 6: Segregação da Receita Operacional Bruta Anual das 103 ISFLs pesquisadas.

A figura 7 a seguir, demonstra a quantidade de empregados diretos próprios declarados pelas ISFLs pesquisadas, com as divisões expressas no gráfico apresentado.

Figura 7: Estratificação da quantidade de Empregados Diretos Próprios das 103 ISFLs pesquisadas.

4.2. Processamento dos Dados Coletados com Estatísticas Multivariadas

Os dados coletados foram agrupados em seis fatores e *composites* que indicaram potencial relação com a obtenção de superávits constantes. Os seis fatores passam a ser demonstrados na sequência.

O primeiro fator faz relação à obtenção de Superávit pelas ISFLs denominado (**SUPERÁVIT**) em todo o período inquirido no questionário (existência de superávit em todos os anos entre 2017 e 2024). Esse fator foi obtido a partir do processamento da Análise Fatorial pelo método das componentes principais e critério do Eigenvalue = 1. O processamento apresentou índices de ajustamento adequados (KMO = 0,841); Teste de BARTLETT ($\chi^2=553,29$; sig = 0,000) e Variância Total Explicada = 64,17%), conforme recomendam Hair et al (2018).

O segundo fator faz referência à adoção de Práticas de Governança Corporativa adotadas pelas ISFLs pesquisadas. Sua composição está expressa no quadro 3 a seguir apresentado e denominado como “PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA” (**PRÁTICAS_GC**). As variáveis primárias foram elaboradas em escala binária, assim, para se obter os escores do fator “PRÁTICAS_GC” os dados coletados foram processados por meio de uma escala somada, conforme recomenda Song, Lin, Ward e Fine (2013), para viabilizar o processamento da Regressão Linear Múltipla com vistas a testar as hipóteses propostas.

O mesmo procedimento foi utilizado para se obter o terceiro fator que faz referência à Composição do Conselho de Administração nas ISFLs pesquisadas. Sua composição está expressa no quadro 3 a seguir apresentado e denominado como “COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO” (**COMPOSIÇÃO_CA**).

O quarto fator faz referência a como as ISFLs divulgam informações de cunho econômico-financeiro e da prestação de contas de suas atividades de modo amplo e aberto ao público de modo geral, considerando as ISFLs pesquisadas. Sua composição está expressa no quadro 03 a seguir apresentado e denominado como “DEMONSTRAÇÕES DAS ATIVIDADES” (**DEMONSTRAÇÕES_ATIV**), cujos escores também foram obtidos a partir de escala somada.

O quinto fator faz referência a composição dos Órgãos de Controle Interno e Externo do Conselho de Administração, considerando as ISFLs pesquisadas. Sua composição está expressa no quadro 3 a seguir apresentado e denominado como “ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO DO CONSELHO” (**ORGÃOS_CTRL**) e seus escores obtidos por escala somada.

O sexto e último fator faz referência a Experiência Prévia dos Conselheiros das ISFLs considerando as instituições pesquisadas. Sua composição está expressa no quadro 3 a seguir apresentado e denominado como “EXPERIÊNCIA DO CONSELHEIRO” (**EXPERIÊNCIA_CONS**).

Os seis fatores acima citados compõem as respostas que indicam quais exercem influência para a construção de um Modelo de Governança Corporativa para as ISFLs, cujo propósito é o de auxiliar as instituições na busca de superávits constantes, propiciando, assim, a

longevidade esperada para estas instituições. Os seis fatores estão resumidos no quadro 3 a seguir:

Quadro 3 – Resumo dos seis Fatores analisados para a elaboração de um Modelo de Governança Corporativa.

RESUMO DOS FATORES ANALISADOS PARA A ELABORAÇÃO DE UM MODELO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA		
Fator	Categoria	Descritivo do Fator
0	<i>SUPERÁVIT</i>	ISFLs que apresentaram Superávit em todos os 8 anos da pesquisa
1 (β_1)	<i>PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA</i>	23 práticas apresentadas em questionário para resposta afirmativa ou não (vide itens no quadro 05 a seguir)
2 (β_2)	<i>COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</i>	03 perguntas apresentadas: Há conselheiros independentes no Conselho de Administração da Instituição? É permitida a reeleição do Conselheiro Há presença de grandes doadores no Conselho de Administração da Instituição?
3 (β_3)	<i>DEMONSTRAÇÕES DAS ATIVIDADES</i>	04 perguntas apresentadas: Demonstrações financeiras auditadas de forma pública: Demonstrações financeiras auditadas no website Relatório Anual de Atividades com acesso público Canais de Comunicação com stakeholders
4 (β_4)	<i>ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO DO CONSELHO</i>	20 perguntas apresentadas em questionário para resposta afirmativa ou não (vide itens no quadro 06 a seguir)
5 (β_5)	<i>EXPERIÊNCIA DO CONSELHEIRO</i>	03 perguntas apresentadas: Entre os conselheiros, quantos têm expertise na área de atuação da Instituição? Entre os conselheiros, quantos têm experiência prévia em atividades empresariais? Entre os conselheiros, quantos têm experiência prévia em Conselhos de Administração?

Fonte: Pesquisa elaborada e conduzida pelo autor.

Nas análises seguintes, fez-se uso da variável de controle, denominada como **(TAMANHO DA ISFL)** no que diz respeito à sua quantidade de empregados diretos. Sua categorização está expressa no quadro 4 a seguir apresentada.

Quadro 4 – Agrupamento da variável de controle “Tamanho da ISFL” utilizado na análise estatística dos dados coletados na pesquisa.

AGRUPAMENTO DA VARIÁVEL DE CONTROLE <u>TAMANHO DA ISFL</u> UTILIZADA NA ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS COLETADOS	
Variável de Controle	Agrupamento dos Dados
TAMANHO DA ISFL	Até 9 empregados diretos
	De 10 até 49 empregados diretos
	De 50 até 99 empregados diretos
	100 ou mais empregados diretos

Fonte: Pesquisa elaborada e conduzida pelo autor.

Partindo dos seis fatores identificados e apresentados no Quadro 3 acima, a pesquisa trouxe como seu principal achado a existência de resultado estatístico significativo para as ISFLS que obtiveram geração de Superávits nos oito anos da pesquisa empreendida (Fator 1), cujo porte fosse maior de nove empregados diretos (Variável de Controle) e que indicaram possuir Práticas de Governança Corporativa (Fator 1), conjugados com a Composição do Conselho (Fator 2) e com a Demonstração de Atividades (Fator 3), demonstrados no Quadro 05 a seguir apresentado e igualmente demonstrado na Tabela xx com a síntese do processamento do resultado.

Quadro 05 – Síntese dos resultados dos testes de hipóteses com a Regressão Linear Múltipla

Hipótese	Formulação Conceitual	Coefficientes	Significância	Status Hipótese
H1	Práticas_GC → Superávit	$\beta_1 = -0,487$	Sig = 0,036	Suportada
H2	Composição_CA → Superávit	$\beta_2 = 0,494$	Sig = 0,011	Suportada
H3	Demonstração_Atv → Superávit	$\beta_3 = 0,474$	Sig = 0,027	Suportada
H4	Órgãos_CTRL → Superávit	$\beta_4 = -0,087$	Sig = 0,704	Não-Suportada
H5	Experiência_Cons → Superávit	$\beta_5 = 0,029$	Sig = 0,867	Não-Suportada

Fonte: elaborado pelo autor.

Tabela 02 – Resultados do Processamento da Regressão Linear Múltipla

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,410	,608		-,674	,507		
	Composição do Conselho de Administração	,725	,263	,494	2,763	,011	,831	1,203
	Práticas de Governança Corporativa	-,101	,046	-,487	-2,213	,036	,547	1,827
	Órgãos de Controle Interno e Externo do Conselho	-,025	,065	-,087	-,385	,704	,517	1,932
	Demonstração das Atividades	,331	,140	,474	2,357	,027	,657	1,522
	Experiência do Conselheiro	,003	,015	,029	,169	,867	,924	1,082

a. Dependent Variable: Superávit 2017-2024

Fonte: Pesquisa elaborada e conduzida pelo autor.

Conforme se observa na Tabela 02, os coeficientes gerados para os fatores: “Práticas de Governança Corporativa” ($\beta_1 = -0,487$; sig = 0,036); “Composição do Conselho de Administração” ($\beta_2 = 0,494$; sig = 0,011); e “Demonstração das Atividades” ($\beta_3 = 0,474$; sig = 0,027) indicam que esses fatores exercem, ao nível de 5% de significância, influências significativas sobre o Superávit apurado no período de 2017 a 2024.

Os resultados obtidos para o **Fator 1, “Práticas de Governança Corporativa”**, indicam que a adoção das práticas influencia significativamente, porém no sentido contrário da hipótese proposta. Tal fato, ainda que aparente ser um contrassenso, pode ser explicado pelo fato de que das 24 práticas de governança corporativa listadas, estas são pouco utilizadas mesmo pelas ISFLs que obtiveram superávit nos 8 anos da pesquisa empreendida.

Olhando para o grupo das ISFLs que obtiveram superávit ao longo dos 8 anos (23 ISFLs – Tabela 03 a seguir), mesmo estas, utilizam somente cerca de 65% das práticas indicadas, e olhando para a amostra estudada, temos apenas 24 ISFLs (32%) que utilizam pelo menos 15 práticas de governança e as demais utilizam 13 práticas ou menos (moda de realização das práticas de governança corporativa para esse grupo é de 15 práticas, conforme a seguir demonstrado na Tabela 04).

Tabela 03 – Estatística descritiva das ISFLs que possuem Conselho de Administração e a quantidade de anos de obtenção de superávit.

Superavit_8 anos escala somada

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	12	16,0	17,1	17,1
1	3	4,0	4,3	21,4
2	3	4,0	4,3	25,7
3	6	8,0	8,6	34,3
4	5	6,7	7,1	41,4
5	9	12,0	12,9	54,3
6	6	8,0	8,6	62,9
7	3	4,0	4,3	67,1
8	23	30,7	32,9	100,0
Total	70	93,3	100,0	
Missing 999	5	6,7		
Total	75	100,0		

Statistics

Superavit_8 anos escala somada

N	Valid	70
	Missing	5
Mean		4,76
Median		5,00
Mode		8

Fonte: Pesquisa elaborada e conduzida pelo autor.

Tabela 04 – Estatística descritiva da quantidade de ISFLs (75) e a Moda da quantidade de ISFLs (15) que exercem as Práticas de Governança Corporativa

Práticas de Governança Corporativa				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4,00	3	4,0	8,3
	7,00	1	1,3	2,8
	9,00	1	1,3	2,8
	10,00	2	2,7	5,6
	12,00	2	2,7	5,6
	13,00	3	4,0	8,3
	15,00	8	10,7	22,2
	16,00	6	8,0	16,7
	17,00	2	2,7	5,6
	18,00	1	1,3	2,8
	19,00	3	4,0	8,3
	21,00	1	1,3	2,8
	22,00	2	2,7	5,6
	23,00	1	1,3	2,8
	Total	36	48,0	100,0
Missing	999,00	39	52,0	
Total		75	100,0	

Práticas de Governança Corporativa		
N	Valid	Missing
	36	39
Mean	14,5556	
Median	15,0000	
Mode	15,00	

Fonte: Pesquisa elaborada e conduzida pelo autor.

Portanto, considerando as ISFLs com mais de 9 empregados diretos, o valor mais frequente na amostra para o Fator 0 “Superávit” foi o de 8 anos, isso para 23 ISFLs, enquanto o valor mais frequente para o Fator 1 “Práticas de Governança Corporativa” foi o de 15 práticas. Por fim, considerando os 54% das ISFLs que tiveram 5 anos ou mais de superávit e que utilizaram 15 ou mais práticas de governança, ou seja, filtrando-se os dados pelo (n° empregados ≥ 9 , superávit ≥ 5 e práticas_gc ≥ 15) restaram apenas 16 ISFLs. Ao rodar uma correlação entre práticas e superávit com essas 16 empresas encontrou-se uma correlação negativa significativa, a exemplo do que foi encontrado na regressão.

Nesse sentido, buscando compreender o sinal negativo obtido na Regressão Linear Múltipla e analisando a fundamentação teórica apresentada, Galle (2017) indica que a governança tem o importante papel de agir como redutora de perdas pelos conflitos de agência, corroborando que os custos de agência em ISFLs são substanciais. Para a adoção do conjunto ideal de práticas de governança corporativa recomendados pelas boas práticas, conforme indicam Da Silva e Seibert (2016) e Petrovits e Yetman (2023), as ISFLs passariam a ter custos adicionais, motivo que poderia ser uma restrição para sua adoção, sendo esta uma limitação da análise do presente Fator 1.

O escopo do Fator 1, Práticas de Governança Corporativa, se alinha àquilo que Petrovits e Yetman (2023), Da Silva e Seibert (2016) e Siedschlag e Lana (2020) indicam, de que a

governança das ISFLs ainda possui grande heterogeneidade e necessita de aprimoramentos, sendo ainda incipiente, frisando, contudo, que a governança atua como moduladora em situações de conflitos de agência (Moreira e Macedo, 2022), e compreendendo que sua performance está associada às complexas dinâmicas organizacionais e de trabalho, contudo o investimento no desenvolvimento do conselho e de suas práticas compensa os esforços realizados (Gazley e Crotty, 2018).

Enumeram-se, exemplificativamente, alguns itens a fim de corroborar a importância do fator práticas de governança corporativa, como haver orientação ou treinamento institucional para novos membros do Conselho, as formas de atuação para a decisão em colegiado, a disponibilização de dados e informações para as reuniões do conselho de modo claro e definido, o gerenciamento de riscos corporativos e a prática de avaliação de membros do Conselho, entre outros existentes.

Por estas razões o Fator 1 é considerado com parte integrante do Modelo de Governança Corporativa proposto na presente tese.

Por sua vez, o **Fator 2 “Composição do Conselho de Administração”** indica que a presença de conselheiros independentes, ou a permissão para a reeleição de conselheiros e a presença de grandes doadores no Conselho de Administração de uma ISFL levaram à obtenção de superávits constantes ao longo do período pesquisado (2017 a 2024).

Esses dados estão em linha com o preconizado por Bradford *et.al.* (2018), o qual indica que as ISFLs deveriam ter conselheiros independentes, uma vez que estes ajudam a diminuir os conflitos de agência, citando ainda Fama e Jensen, 1983, os quais defendem que as ISFLs deveriam ter maioria de conselheiros independentes. Bradford *et.al.* (2018) apontam também a importância da composição do corpo de conselheiros em termos de gênero, etnia e outros aspectos de multiformação entre os membros do conselho, este último ponto também em linha com o abordado por Cha e Abebe (2016).

Os resultados obtidos para o **Fator 3 “Demonstração das Atividades”** indicam a importância de a ISFL apresentar publicamente suas informações de cunho econômico-financeiro, dando acesso público às suas demonstrações financeiras auditadas e ao seu relatório de atividades, de modo que a adoção dessas ações levou à obtenção de superávits constantes ao longo do período pesquisado (2017 a 2024). Estes resultados estão em linha com o referencial teórico apresentado, onde Marques (2014), em seu estudo, indica que as instituições analisadas apresentaram uma gestão estratégica mais desenvolvida ao nível do enfoque interno e menos

desenvolvida no enfoque externo, indicando desequilíbrio na sua sustentabilidade e, assim, a necessidade de equilíbrio frente aos seus *stakeholders*.

Ainda, Roslan, Arshad e Pauzi (2017), indicam que as informações reportadas pelas ISFLs são relativamente mais fracas, além de usualmente divulgarem mais informações não-financeiras do que financeiras, indicando assim a necessidade de ter *guidelines* mais definidos para os reportes de informações das ISFLs. Também destacando a importância do Fator 3, Rossi, Garlatti e Leardini (2015) confirmam que o engajamento das partes interessadas (*stakeholders*) auxilia no processo de decisão das ISFLs. Por fim, Braga e Carvalho (2010) afirmam que a atuação dos *stakeholders* terá diferentes reflexos ao nível da eficiência organizacional das ISFLs, impactada pelas informações dispostas por estas.

Por outro lado, ao observar a Tabela 02, os coeficientes gerados para o Fator 4 “Órgãos de Controle Interno e Externo do Conselho” ($\beta_4 = -0,087$; sig = 0,704) e Fator 5 “Experiência do Conselheiro” ($\beta_5 = 0,029$; sig = 0,867) revelam que esses fatores não exerceram influências significativas sobre o Superávit apurado no período de 2017 a 2024.

Face à significância estatística do processamento apresentar valor superior a 0,05, os fatores “Órgãos de Controle Interno e Externo” e “Experiência do Conselheiro” foram considerados não determinantes para a obtenção de superávits constantes, vez que alcançaram, respectivamente, sig = 0,704 e sig = 0,867.

Desse modo, para o **Fator 4 “Órgãos de Controle Interno e Externo”** os dados não suportaram a relevância desse fator para que as ISFLs obtenham superávits constantes. De igual modo, o **Fator 5 “Experiência do Conselheiro”** também não se comprovou como relevante para a obtenção de superávit pelas ISFLs.

Assim, para o Fator 4 “Órgãos de Controle Interno e Externo”, o qual é representado pela presença de estruturas como Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, a presença de áreas como Controladoria Interna, Compliance, Ouvidoria, regulação das ISFLs por entidades públicas ou privadas, entre outras, não foram suportadas pelos dados da pesquisa como relevantes para que a ISFL obtenha superávits. Não obstante, Petrovits e Yetman (2023) destacam o propósito primordial da governança corporativa de direcionar e controlar os gestores, reduzindo perdas e conflitos de agência. Nesse sentido Ecco et.al. (2010) concluem que a assimetria de informação e a cultura organizacional demonstraram ser fatores que contribuem para a ocorrência do problema de agência e afirma, como conclusão principal, que os problemas de agência também estão presentes em Instituições Sem Fins Lucrativos, mesmo quando se implementa instrumento para realizar a gestão por resultados.

Também para o Fator 5 “Experiência dos Conselheiros”, os resultados não alcançaram comprovação estatística, mesmo que se encontre correspondência direta na literatura acadêmica, onde Zhang, Wu, Chin, Yu, Cai (2020) indicam como o capital intelectual da direção de uma ISFL pode influenciar em sua performance. Ainda Roshayani *et.al.* (2018) apresentam as capacitações necessárias de um conselheiro para participação no Conselho de Administração, demonstrando em sua pesquisa que somente 34% apresentavam as três capacitações analisadas e outros 32% apresentavam duas capacitações.

Estes dois fatores deixam de compor o modelo proposto, ainda que houvesse a percepção inicial intuitiva de que encontrariam significância estatística. A despeito da não significância estatística, os autores apresentados na presente tese trazem aspectos relevantes da presença de órgãos de controle e da necessária capacitação dos conselheiros, fatores que podem ser abordados em estudos futuros buscando outras formas ou meios de correlacioná-los à obtenção de superávits constantes e consequente longevidade das ISFLs.

Ratificando a robustez estatística pela análise dos resíduos verifica-se que os indicadores Tolerance e VIF apresentaram valores próximos a 1, indicando que não há multicolinearidade entre as variáveis do modelo. Processou-se também a análise da normalidade a partir dos resíduos padronizados pelo teste de Kolmogorov-Smirnov que apresentou (KS = 0,105; sig = 0,200), portanto, acima de 5% de significância, logo, a distribuição dos resíduos não viola o pressuposto de normalidade dos dados, conforme recomenda Hair *et al.* (2018).

Tabela 05 – Teste do pressuposto de normalidade dos dados

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Standardized Residual	,105	29	,200*	,954	29	,228

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Fonte: Pesquisa elaborada e conduzida pelo autor.

O modelo também apresentou um ajuste robusto com um coeficiente de determinação ($R^2=0,336$) e o (R^2 ajustado = 0,204) e uma correlação entre a variável dependente e as independentes igual a $R = 0,580$, conforme ilustra a Tabela 06 a seguir.

Tabela 06 – Indicadores de Ajuste do Modelo de Regressão Linear Múltipla

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,580 ^a	,336	,204	,88798468	,336	2,534	5	25	,055

a. Predictors: (Constant), Experiência do Conselheiro , Composição do Conselho de Administração, Demonstração das

b. Dependent Variable: Superávit 2017-2024

Fonte: Pesquisa elaborada e conduzida pelo autor.

O quadro 06, a seguir, apresenta a sumarização dos itens que compõem cada um dos Fatores suportados estatisticamente na análise proposta, quais sejam, as Práticas de Governança Corporativa (Fator 1), a Composição do Conselho de Administração (Fator 2) e as Demonstrações de Atividades (Fator 3) vez que estes comporão a proposição do Modelo de Governança Corporativa para as Instituições Sem Fins Lucrativos.

Quadro 06 – Descritivo dos itens dos Fatores 1 (Práticas de Governança Corporativa), 2 (Composição do Conselho de Administração) e 3 (Demonstrações de Atividades) e que compõem a proposição do Modelo de Governança Corporativa para as ISFLs.

Descritivo dos itens dos Fatores 1 (Práticas de Governança Corporativa), 2 (Composição do Conselho de Administração) e 3 (Demonstrações de Atividades) e que compõem a proposição do MODELO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA para as ISFLs		
LEGENDAS POR CORES:		
PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DEMONSTRAÇÕES DE ATIVIDADES
Orientação/Treinamento para novos membros do Conselho	Debate sobre quantidade de conselheiros que compõem Conselho	Debate/análise sobre a duração dos mandatos
Formas de decisão quanto à atuação em colegiado	Debate/análise sobre as formas de interação entre os membros	Definição de Agendas e Pautas
Disponibilização de dados e informações de modo claro e definido	Presença de Comitês de Assessoramento	Coordenação do Conselho que favoreça engajamento, diálogo e participação ativa
Orientação ao direcionamento estratégico	Monitoramento da execução da estratégia	Tendências/Inovação
Gerenciamento de Riscos Corporativos	Compliance e Controles Internos	Comitê de Auditoria e/ou Conselho Fiscal
Prática de avaliação dos membros do Conselho	Ao assumir o mandato, o Conselheiro deve realizar a abertura de dados pessoais patrimoniais	Previsão regimental ou estatutária para vedação de participação do conselheiro na diretoria executiva
Previsão regimental ou estatutária para vedação de participação dos diretores executivos no Conselho	Avaliação de desempenho formal e rotineira dos principais executivos remunerados (diretoria executiva)	Demonstrações financeiras auditadas de forma pública
Demonstrações financeiras auditadas no website	Relatório Anual de Atividades com acesso público	Permitida a reeleição dos Conselheiros
Conselheiros independentes no Conselho de Administração	Presença de grandes doadores no Conselho de Administração	Demonstrações financeiras auditadas de forma pública
Demonstrações financeiras auditadas no website	Relatório Anual de Atividades com acesso público	Canais de Comunicação com stakeholders

Fonte: Pesquisa elaborada e conduzida pelo autor.

A partir dos 30 itens acima listados que passam a compor o Modelo de Governança Corporativa para as ISFLs, é proposta a Figura 8, a seguir, a qual representa, de forma esquemática, a otimização almejada futura de uma ISFL por meio da adoção do Modelo e alinhado ao propósito institucional e missão de cada instituição, aprimorando o atendimento de suas demandas sociais com concomitante superávit financeiro, resultando em perenidade e proporcionando o crescimento sustentável.

MODELO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA para as ISFLs

Escopo do Modelo de Governança Corporativa: Otimizar o impacto social e o bem-estar que a ISFL promove para a sociedade, com superávit financeiro e crescimento para assegurar a perenidade da Instituição.

Figura 8: Composição esquemática do Modelo proposto de Governança Corporativa para Instituições Sem Fins Lucrativos (ISFLs) com a otimização da situação futura.

Os achados estão alinhados à fundamentação teórica apresentada, uma vez que as Práticas de Governança Corporativa (Fator 1), a Composição do Conselho de Administração (Fator 2) e as Demonstrações de Atividades (Fator 3) são corroborados por autores apresentados nesta tese, como Boesso et.al. (2017), os quais indicam que a adoção das práticas de governança está associada positivamente com abordagens estratégicas para as melhorias das atividades nas ISFLs. Igualmente Zhu, Wang e Bart (2016) indicam que a adoção de práticas de governança afeta o envolvimento do Conselho de Administração nas tomadas de decisão estratégica, apontando que os conselhos mais ativos levam as empresas a melhores performances. Ainda, Bradford et.al. (2018) reforçam a necessidade da presença das práticas de governança e de adequada composição dos Conselhos de Administração. De igual modo, Fontes Filho e Bronstein (2016) indicam as práticas organizacionais de boa governança em linha com os achados da pesquisa e como estas possibilitam melhorias na governança das ISFLs. Strydom e Stephen (2014) ressaltam a importância da existência de Comitês de Assessoramento para a superação de momentos adversos à ISFL. Por fim Da Silva e Seibert (2016) e Petrovits e Yetman (2023)

igualmente reforçam os aspectos apresentados nos Fatores 1, 2 e 3 e sua adoção como mecanismos de governança corporativa que são recomendados pelas boas práticas.

4.3. Considerações Finais

Os resultados estatísticos confirmam que práticas de governança corporativa, composição adequada do conselho e demonstrações públicas de informações financeiras e das atividades das instituições são fatores determinantes para a geração de superávit, justificando sua inclusão no modelo proposto. Esse achado reforça que ISFLs que investem em governança estruturada e transparência tendem a alcançar superávits constantes e longevidade institucional.

Por outro lado, a ausência de significância para órgãos de controle interno e externo e a experiência prévia dos conselheiros indica que esses elementos, embora recomendados como boas práticas, não garantem superávits constantes por si só.

Na prática, isso orienta as ISFLs a priorizarem mecanismos que fortalecem a governança corporativa de modo estratégico e a comunicação com stakeholders, utilizando os demais fatores como complementares. Assim, o modelo proposto não apenas reflete evidências empíricas, mas também oferece um guia aplicável para melhorar a sustentabilidade e a eficiência das ISFLs.

A tese demonstra sua **contribuição teórica** com a apresentação do Modelo de Governança Corporativa para as ISFLs brasileiras, apurado a partir da fundamentação teórica discorrida na tese e investigado empiricamente por meio da pesquisa empreendida com os resultados obtidos que tiveram por consequência a apresentação do Modelo.

A tese também demonstra sua **contribuição prática** por intermédio da disponibilização do Modelo de Governança Corporativa para as ISFLs brasileiras, as quais podem realizar análises internas contemplando as ações que já adotam e praticam a fim de aprimorar sua estrutura de governança, objetivando a continuidade da geração de superávits, com consequente longevidade de suas atividades e contribuições à sociedade de modo geral, alcançando assim seus objetivos institucionais.

A figura 9 a seguir demonstra esquema dos componentes do Modelo proposto de Governança Corporativa para as Instituições Sem Fins Lucrativos (ISFLs).

Figura 09: Componentes do Modelo proposto de Governança Corporativa para Instituições Sem Fins Lucrativos (ISFLs).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alchian, A. A., & Demsetz, H. (1972). Production, Information Costs, and Economic Organization. *The American Economic Review*, 62(5), 777–795.
- Ali, S. A. A., Cesar, A. M. R. V. C. (2024). Uma Análise das Características e da Aplicação da Filantropia no Brasil e em Outros Países do Mundo. Publicado nos anais do XLVIII Encontro da Anpad.
- Ayuso, S., Rodríguez, M. A., García-Castro, R., & Ariño, M. A. (2014). Maximizing stakeholders' interests: An empirical analysis of the stakeholder approach to corporate governance. *Business & society*, 53(3), 414-439.
- Bai, G. (2013). How do board size and occupational background of directors influence social performance in for-profit and non-profit organizations? Evidence from California hospitals. *Journal of business ethics*, 118(1), 171-187.
- Balan-Vnuk, E., & Balan, P. (2015). Business model innovation in nonprofit social enterprises. *Integrating Innovation – South Australian Entrepreneurship – System and Strategies*, pp.205-231.
- Becht, M., Bolton, P., & Röell, A. (2003). Corporate governance and control. In *Handbook of the Economics of Finance* (Vol. 1, pp. 1-109). Elsevier.
- Berle, A.; Means, G. (1932). *The modern corporation and private property*. New York: McMillan.
- Black, B. S., De Carvalho, A. G., & Sampaio, J. O. (2014). The evolution of corporate governance in Brazil. *Emerging markets review*, 20, 176-195.
- BNDES (2024), Classificação de Porte dos Clientes. Consulta realizada em 13.10.2024 em <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/porte-de-empresa>
- Boesso, G., Cerbioni, F., Menini, A., & Parbonetti, A. (2015). Philanthropy by decree: Exploring the governance and philanthropic strategies of foundations of banking origins. *Nonprofit Management and Leadership*, 25(3), 197-213.
- Boesso, G., Cerbioni, F., Menini, A., & Parbonetti, A. (2017). The role of the board in shaping foundations' strategy: an empirical study. *Journal of Management & Governance*, 21, 375-397.
- Bradford, H., Guzmán, A., Restrepo, J. M., & Trujillo, M. A. (2018). Who controls the board in non-profit organizations? The case of private higher education institutions in Colombia. *Higher Education*, 75, 909-924.
- Braga, A., & Carvalho, A. (2010). A influência dos stakeholders no processo de tomada de decisão em entidades locais sem fins lucrativos—uma revisão de literatura. In 16º Congresso da APDR (pp. 2495-2526). Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional.
- Bunge, M. (1974). *Teoria e realidade*. Ed. Perspectiva.
- Cha, W., & Abebe, M. A. (2016). Board of directors and industry determinants of corporate philanthropy. *Leadership & Organization Development Journal*, 37(5), 672-688.
- Coase, R. (1937). The nature of the firm. *Econômica*, 4(16), 386-405. <https://doi.org/10.2307/2626876>
- Coffee Jr, J. C. (2005). A theory of corporate scandals: Why the USA and Europe differ. *Oxford review of economic policy*, 21(2), 198-211.
- Colauto, R. D. & Beuren, I. M. (2003). Proposta para avaliação da gestão do conhecimento em entidade filantrópica:

- o caso de uma organização hospitalar. *Revista de Administração Contemporânea*, Vol.7 n° 4 Curitiba Out/Dez 2003.
- Cornforth, C. (2001). Understanding the governance of non-profit organizations: multiple perspectives and paradoxes.
- Da Silva, R. C. F., & Seibert, R. M. (2016). Governança: os diferentes mecanismos de controle para organizações com e sem fins lucrativos.
- Daily, C. M., Dalton, D. R., & Cannella Jr, A. A. (2003). Corporate governance: Decades of dialogue and data. *Academy of management review*, 28(3), 371-382.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management review*, 22(1), 20-47.
- De Mendonça, L. R., & Machado Filho, C. A. P. (2004). Governança nas organizações do terceiro setor: considerações teóricas. *Revista de Administração da Universidade de São Paulo*, 39(4).
- De Sousa, H. A., Ferreira, P. O., Mario, P. D. C. (2022). Teoria dos Stakeholders e Governança Corporativa: Uma Revisão Sistemática Sob as Contribuições Acadêmicas Desta Relação. Congresso USP-FIPECAFI.
- Diehl, A. A., & Tatim, D. C. (2004). *Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas*. Pearson Brasil.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of management*, 16(1), 49-64.
- Dyck, A., & Zingales, L. (2004). Private benefits of control: An international comparison. *The journal of finance*, 59(2), 537-600.
- Ecco, I. L., Ribeiro, R., Kock, K. F., Marcon, R., & Alberton, A. (2010). Teoria de agência em uma organização sem fins lucrativos. *Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios*, 3(1), 71-88.
- Fama, E. F., Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *The journal of law and Economics*, v. 26, n. 2, p. 301-325.
- Fang, F. Y. (2009). Voluntary Failure and Fund-raising Bottleneck of Non-government Organizations: Relevance and Governance. *Proceedings of the 2009 International Conference on Public, Economics and Management ICPEM 009, Vol 2: Economic Policies, Planning and Assessment*.
- Fávero, L., & Fávero, P. (2017). *Análise de dados: técnicas multivariadas exploratórias com SPSS e STATA*. Elsevier Brasil.
- Finley, A. R., Hall, C., Harris, E., & Lusch, S. J. (2021). The effect of large corporate donors on non-profit performance. *Journal of Business Ethics*, 172, 463-485.
- FONIF (2022). Relatório de Pesquisa - A contrapartida do setor filantrópico no Brasil (2022). Acessado em 20.07.2024 em https://fonif.org.br/wp-content/uploads/2022/12/pesquisa_fonif_final_2022.pdf
- Fontes-Filho, J. R., & Bronstein, M. M. (2016). Governance solutions in listed companies and not-for-profit organizations. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 87(3), 391-410.
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach* (Boston: Pitman Publishing Inc.).
- Freeman, R. E., Mcvea, J. (2001). A stakeholder approach to strategic management. *SSRN electronic journal*. 10.2139/ssrn.263511.
- Galle, B. (2017). Valuing the right to sue: An empirical examination of nonprofit agency costs. *The Journal of Law*

and Economics, 60(3), 413-440.

Gazley, B., & Nicholson-Crotty, J. (2018). What drives good governance? A structural equation model of nonprofit board performance. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 47(2), 262-285.

Hair, J. F. (2018). *Multivariate data analysis – 8th Edition*.

Hofmann, M. A., & McSwain, D. (2013). Financial disclosure management in the nonprofit sector: A framework for past and future research. *Journal of accounting literature*, 32(1), 61-87.

IBGE (2016). *As Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil*. Acessado em 21.07.2024 em <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/outras-estatisticas-economicas/9023-as-fundacoes-privadas-e-associacoes-sem-fins-lucrativos-no-brasil.html>

IBGE (2016). *Indicadores IBGE – Pesquisa Mensal de Emprego – Fevereiro de 2016*. Acessado em 10.08.2024 em https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Mensal_de_Emprego/fasciculo_indicadores_ibge/2016/pme_201602pubCompleta.pdf

Jensen, M. C. (1994). Self-interest, altruism, incentives, and agency theory. *Journal of applied corporate finance*, 7(2), 40-45.

Kaapanda, L. N. (2023). Unleashing Strategic Leadership Potential: Embracing Stewardship Theory for Strategy Execution and Organizational Growth. *Creative Education*, 14(12), 2442-2462. doi: 10.4236/ce.2023.1412157.

Kahneman, D., Knetsch, J. L., Thaler, R. H. Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias. *Journal of Economic perspectives*, v. 5, n. 1, p. 193-206, 1991.

Kluvers, R., & Tippett, J. (2011, December). An exploration of stewardship theory in a Not-for-Profit organisation. In *Accounting Forum* (Vol. 35, No. 4, pp. 275-284). No longer published by Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2011.04.002>

Kreuzberg, F., & Vicente, E. F. R. (2019). Where are We Heading? An Analysis of the Corporate Governance Literature/Para Onde Estamos Caminhando? Uma Análise das Pesquisas em Governança Corporativa. *RAC-Revista de Administração Contemporânea*, 23(1), 43-67.

La Porta, R. Shleifer, A. Lopez-de-Silanes, F. Vishny R. (1998). Law and finance. *Journal of Political Economy*, v. 106, p. 1113-1155.

Lewis, D. (2010). Nongovernmental organizations, definition and history. *International encyclopedia of civil society*, 41(6), 1056-1062.

Marques, S. R. C. (2014). *A Importância da gestão na sustentabilidade de organizações sem fins lucrativos prestadoras de serviços sociais* (Master's thesis).

Mathai, M. P., Raikwar, S., Sagore, R., & Prajapat, S. (2015). Challenges associated with automation of NPO: requirement engineering phase. In *Proceedings of the 21st International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 2014* (pp. 665-669). Atlantis Press.

Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). *Theory of the Firm. Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.

Moreira, E. S., Macedo, R. C. (2022). *Relações de Agência e Governança em Instituições de Ensino Superior Sem Fins Lucrativos*. *Revista Contabilidade, Gestão e Governança*, 25 (3), 471-487.

Neves, F. R., Carvalho, J. S., & da Cruz Vieira, F. (2018). Gerenciamento além dos Lucros: Controle em uma entidade sem fins lucrativos. *Revista Gestão em Análise*, 7(2), 151-167.

Oliveira, B., Ross, E. S., & Altimeyer, H. Y. (2005). Proposta de um modelo de planejamento estratégico para instituições sem fins lucrativos. *Revista da FAE*, 8(1).

Petrovits, C., & Yetman, M. H. (2023). Governance of nonprofit organizations. In *Research Handbook on Nonprofit Accounting* (pp. 192-213). Edward Elgar Publishing.

Prodanov, C. C., Freitas, E. C. (2013). Metodologia do trabalho científico [recurso eletrônico] : métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2ª ed. – Novo Hamburgo: Feevale.

Roshayani, A., Hisham, M. M., Ezan, R. N., Ruhaini, M., & Ramesh, N. (2018). Desired board capabilities for good governance in non-profit organizations. *Administratie si Management Public*, (30), 127-140.

Roslan, N., Arshad, R., & Pauzi, N. F. M. (2017). Accountability and governance reporting by non-profit organizations. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 36, p. 00041). EDP Sciences.

SEBRAE, (2024), Definição de porte de estabelecimento segundo o número de empregados. Consultado em 13.10.2024 em https://sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/MPE_conceito_empregados.pdf

Siedschlag, D., & Lana, J. (2020). Mecanismos de governança em universidades sem fins lucrativos: um ensaio teórico. *Revista Iberoamericana de Educación*, 83(1), 163-186.

Silva, S. S., & Costa, R. S. (2018). Teoria da Agência, Stewardship e Stakeholders: um ensaio sobre sua relevância no contexto das organizações. *Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade*, 8(3), 77-91.

Simões, J. J. F., & de Souza, A. A. (2020). Panorama da literatura sobre a governança corporativa: Uma análise bibliométrica das bases teóricas e abordagens mais utilizadas em artigos. *Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade*, 10(3), 62-82.

Strydom, B., & Stephen, T. (2014). Financial management in non-profit organizations: An exploratory study. *Financial Management*.

Tebbe, D., Stewart, A. J., Hughes, M. B., & Adams, T. (2017). Executive succession: Closing the gap between ideals and practice. *The Journal of Nonprofit Education and Leadership*, 7(4).

Tirole, J. (2010). *The theory of corporate finance*. Princeton university press.

Van Puyvelde, S., Caers, R., Du Bois, C., & Jegers, M. (2012). The governance of nonprofit organizations: Integrating agency theory with stakeholder and stewardship theories. *Nonprofit and voluntary sector quarterly*, 41(3), 431-451. <https://doi.org/10.1177/0899764011409757>

Zhang, Y., Wu, J., Chin, T., Yu, X., & Cai, N. (2020). The influence of board directors' institutional and business relationships on philanthropic foundation performance. *Journal of Intellectual Capital*, 21(6), 1209-1228.

Zhu, H., Wang, P., & Bart, C. (2016). Board processes, board strategic involvement, and organizational performance in for-profit and non-profit organizations. *Journal of Business Ethics*, 136, 311-328.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

A fim de documentar o produto tecnológico (PTT), o discente elaborou a análise quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade para o Modelo de Governança Corporativa proposto. Assim, com base no descritivo do presente PTT e nas justificativas apresentadas pelo autor, indica-se o quadro de avaliação do PTT a seguir demonstrado:

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	13,0	21,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Alto teor de inovação	15	15,0							15,0	25,0
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA2	Pontuação	83,3	

O quadro estabelece somatório de 83,3 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade, de modo que o produto técnico-tecnológico do “Modelo de Governança Corporativa para Instituições Sem Fins Lucrativos”, tipo relatório técnico conclusivo corresponde ao estrato TA2, conforme instruções da CAPES (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021).